

ATELIÊ TECENDO A CIDADANIA: ESTRATÉGIAS PARA GERAÇÃO DE RENDA E COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7699992

Yolanda Zancanella

Doutora em Educação, Pedagogia, Unioeste, Docente

e-mail: yolandazanca@yahoo.com.br

Sônia Maria dos Santos Marques

Doutora em Educação, Pedagogia, Unioeste, Docente,

e-mail: mrqs.sonia@gmail.com

Andrea Cristina Carniel

Graduanda em Pedagogia, Unioeste, Discente, e-mail: carnielandrea@hotmail.com

Resumo: Este artigo é resultante de discussões e análises, das ações desenvolvidas pelas professoras e bolsista do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – campus de Francisco Beltrão – PR, no projeto intitulado: Tecendo a Cidadania: geração de renda familiar e combate à exclusão social, cadastrado na Pró – Reitoria de Extensão - Proex na Unioeste no ano de 2017. Neste período, suas atividades tiveram como objetivo geral promover cursos de formação para organização associativa de mulheres, em situação de violência doméstica que desenvolviam atividades artesanais. Sabemos que este grupo além, da situação de precariedade econômica muitas vezes, não conhece os seus direitos sociais, estabelecidos na legislação vigente. Deste modo, a proposta se volta para realização de minicursos e oficinas com temáticas, pertinentes aos direitos das mulheres, atividades de geração de renda, especialmente para atividades de costura e produção de materiais artesanais confeccionados pelas cursistas. Caracterizado como um espaço não - formal de educação promove cursos de formação para organização de mulheres, em situação de violência doméstica, assistidas pelo Núcleo Maria da Penha Unioeste/FB, pela Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF dos municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença e Éneas Marques - PR e Clubes de Mães de Francisco Beltrão.

Palavras-chave: Inclusão Social. Geração de Renda. Formação.

Abstract: This article is the result of discussions and analyses, the actions developed by the professors and scholarship holder of the Pedagogy course of the State University of Western Paraná - Unioeste - Francisco Beltrão campus - PR, in the project entitled: Weaving Citizenship: generation of family income and combating

social exclusion, registered in the Pro - Rectory of Extension - Proex in Uniãoeste in 2017. During this period, its activities had as general objective to promote training courses for the associative organization of women, in situations of domestic violence that developed artisanal activities. We know that this group, in addition to the situation of economic precariousness, often does not know its social rights, established in the current legislation. Thus, the proposal turns to short courses and workshops with themes, relevant to women's rights, income generation activities, especially for sewing activities and production of handmade materials made by the students. Characterized as a non-formal education space promotes training courses for the organization of women, in situations of domestic violence, assisted by the Maria da Penha Uniãoeste/FB Center, for the Protection and Integral Care to the Family - PAIF of the municipalities of Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença and Éneas Marques - PR and Mothers Clubs of Francisco Beltrão.

Keywords: Social inclusion. Income Generation. Training.

Introdução

O projeto surge como imprescindível para atender aos pleitos da comunidade civil, identificada através, das necessidades básicas, das mulheres, e chefes de famílias do Programa de Atenção Integral à Família -PAIF dos municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença e Éneas Marques - PR e Clubes de Mães de Francisco Beltrão, e assistidas nos Projetos de Extensão, Núcleo Maria da Penha - NUMAPE e o Ateliê Tecendo a Cidadania. Avaliando as suas necessidades, compreendeu-se que a proposição de um curso de formação profissionalizante, destinado à essas mulheres, auxiliaria sobremaneira, nas suas subsistências e de seus familiares.

A proposta, por suas características, traduz-se em um projeto social, que tem intencionalidade nas ações, crenças, propostas, e, diretrizes que explicam e organizam a prática de um grupo, e, portanto, espaço de educação, visando o desenvolvimento dos sujeitos, concebendo que a aprendizagem, se dá por meio das práticas sociais, respeitando as diferenças existentes para elaboração e compartilhamento dos conteúdos implícitos, ou explícitos, nas relações que estabelece.

Nesse cenário, compreendemos que a ação do pedagogo no Ateliê, incluindo a bolsista graduanda em Pedagogia, torna-se pertinente à medida que, apresenta-se novas perspectivas da prática pedagógica. Por muito tempo, o processo educativo foi

visto, como uma prática institucional pertencente à escola, sendo está o único lugar onde o pedagogo poderia atuar.

Contudo, o desenvolvimento societal, e suas transformações contemporâneas, juntamente com o conceito, de uma sociedade inclusiva, e de igualdade social, provocou mudanças na forma, de se pensar a educação, e o processo educativo, tornou prioridade não mais apenas, na escola institucionalizada, como também de outros espaços, cujo objetivo é a formação humana.

O conceito de espaço não – formal de educação tem sido disposto recentemente por pesquisadores e professores de diversas áreas do conhecimento, para caracterizar lugares, diferentes da escola, onde é possível desenvolver atividades educativas.

A prática dessa educação tem sido desenvolvida por projetos, e, parcerias com escolas, que surgiram dentro de universidades, em diferentes estados do nosso país. Dessa forma, é proposto ações de aprimoramento na educação, por meio, de atividades, diversificadas que levam os indivíduos, a visitarem outros espaços, e, adquirirem e partilharem novos conhecimentos.

Ao atuar no Ateliê, as professoras da Unioeste – campus de Francisco Beltrão – PR, e bolsista, tem praticado o exercício ativo, propositivo e interativo, promovendo de forma constante desafios, aos participantes dos grupos, com respeito à construção dos contextos, em que se responsabilizam e fortalecem a construção de um projeto participativo.

Compreendemos neste contexto, que formação do pedagogo, está diretamente relacionada com o trabalho de desenvolvimento humano, que a formação em Pedagogia, influencia significativamente nas suas ações.

Nesse sentido, o trabalho sistemático do aprofundamento teórico, os estudos sobre os processos de aprendizagem, as estratégias de ensino, dentre outros requisitos conferem ao pedagogo, a competência através da sua formação no Curso de Pedagogia, de atuar em diversos espaços da sociedade sejam eles, formais ou não - formais de educação.

Conforme Lopes, Leandro, Bomfim e Dias (2017), a constituição do pedagogo no curso de Pedagogia, possibilita a sua atuação em variadas situações educativas, e, parte do pressuposto que a formação humana, acontece, além dos muros da escola e atinge da mesma maneira, quem não alcança frequentar os bancos escolares, assumindo formas diversas.

1. Ateliê Tecendo a Cidadania: espaço alternativo da educação não formal

O Ateliê Tecendo a Cidadania, por suas peculiaridades, revela-se em um projeto social, que tem intencionalidade no desenvolvimento de suas ações, que desvelam e elaboram a prática de um grupo e, portanto, espaço de educação não - formal concebendo que a aprendizagem, se dá por meio das práticas sociais, contemplando as diversidades, as concepções de cidadania que possibilitam a apropriação e elaboração de conteúdos significativos para os processos de formação humana.

A denominação de educação não - formal, ocorreu no final da década de sessenta. Neste período aparecem, vários estudos sobre a conjuntura na educação, com leituras críticas sobre a instituição escolar. Assim, esta crise é sentida na escola, e, acaba por beneficiar o aparecimento do espaço teórico da educação não - formal (TRILLA, 2006).

O conceito de espaço não - formal tem sido disposto recentemente por pesquisadores em educação, professores de diversas áreas do conhecimento, para caracterizar lugares, diferentes da escola, onde é possível desenvolver atividades educativas.

A prática da educação não - formal sido é desenvolvida por meio de projetos, e, parcerias com escolas, que surgiram dentro de universidades, em diferentes estados do nosso país. Dessa forma, são propostas ações de aprimoramento na educação, por meio, da educação não - formal, com atividades diversificadas que levam os indivíduos, a visitarem outros espaços, e, adquirirem novos conhecimentos.

O conceito de educação não - formal, tem o seu surgimento relacionado ao campo pedagógico, concomitantemente a um conjunto de críticas, ao sistema formal de educação em um momento, em que diferentes setores da sociedade, veem o universo escolar, e, a família, impossibilitados de conceber todos os pleitos sociais, que lhes são cabíveis, impostos ou ainda desejados. Essas diferentes formas, de educação são conceituadas na literatura como: educação formal, educação não-formal e educação informal.

Segundo Gohn (2010a), a educação formal, pode ser caracterizada como aquela desenvolvida na escola com conteúdos determinados a educação não - formal, é aquela que se aprende no “mundo da vida” via os processos de

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços, e, ações coletivas cotidianas, e a educação informal, como aquela em que os indivíduos aprendem durante o seu processo de socialização gerada nas relações e relacionamentos intra e extrafamiliares (amigos, escola, religião, clube etc.).

Nestes termos, a educação não-formal, pode ser definida como um espaço de formação para a construção de aprendizagens, de saberes, necessários para a vida em coletividade sobretudo, por meio, do trabalho do pedagogo. Nesse sentido, o conceito de espaço não - formal tem sido empregado para designar lugares em que é possível desenvolver atividades e projetos educacionais, para a apropriação de novos conhecimentos e aprendizagens. Além disso,

As práticas da educação não -formal se desenvolvem usualmente extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais (GOHN, 1999, p. 41).

De acordo com Libâneo (2002), a educação não - formal, pode ser compreendida por meio das associações políticas, sociais, científicas, e culturais, entre outras, com atividades de caráter intencional. Em suma em instituições privadas, ou públicas, que tem como prioridade o atendimento aos indivíduos historicamente excluídos da sociedade.

Para Janela e Palhares, (2013), a escola toma um lugar significativo na educação e formação, principalmente, no âmbito da educação formal. Paralelamente surge a educação não- formal que centra na aprendizagem associada à satisfação de determinados objetivos e necessidades dos próprios estudantes.

Para os autores,

A emergência desta nova forma de produção de saber é referente às instituições, atividades, a meios e âmbitos educativos que não são intrinsecamente escolares. O próprio desenvolvimento da escola possibilitou a inclusão lenta de prática e atividades educativas, onde se misturam três tipos de educação: a educação formal, a educação não formal e a educação informal (2013, p. 19).

Em suas práticas, a educação não - formal, se realiza fora dos muros da escola regular, em organizações sociais, movimentos, associações comunitárias, dentre outras. O seu objetivo principal é formar para a cidadania, por isso, contêm em seu

aprendizado os conceitos de direitos humanos, a prática da identidade, os preceitos de igualdade e de inclusão social (GOHN, 2010a).

Afirma Gohn, sobre a educação não - formal que:

É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro na sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que envolve organizações/instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais (GOHN, 2010a, p. 33).

Na educação não - formal, por isso, está presente um processo político-pedagógico de aprendizagem multidimensional, que propicia a aprendizagem para a cidadania, e, para atuação no mundo do trabalho, sempre com representação de um modelo que descaracterize a formação de indivíduos como mão-de-obra dissociada dos direitos sociais.

A ênfase desse tipo de educação é para as metodologias de aprendizagem, oriundas da cultura de indivíduos e grupos, com problematização das condições cotidianas de vivência e criação de conteúdos com base nas temáticas surgidas nesse ambiente. Segundo Gohn (2010a, p.16): “[...] A educação não - formal é aquela que se aprende ‘no mundo da vida’ via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços coletivos cotidianos”.

Conforme Gohn (2010b, p.40), importante destacar que “[...] A educação não formal, não deve ser vista, em hipótese alguma, como algum tipo de proposta contra ou alternativa à educação formal, escolar [...]” sua definição deve conter o que ela é; em essência: “[...] um espaço concreto de formação com a aprendizagem de saberes para a vida em coletivos [...]”.

Contudo, o desenvolvimento societal, e suas transformações contemporâneas, juntamente com o conceito, de uma sociedade inclusiva, e de igualdade social, provocou mudanças na forma, de se pensar a educação, e o processo educativo tornou prioridade não mais apenas, na escola institucionalizada, como também de outros espaços, cujo objetivo é a formação humana.

Analisando a obra de Gohn (2010b) sobre a educação não - formal e o educador social, entendemos que é possível focalizá-lo nas ações dos pedagogos, integrantes do Patronato, partindo de sua afirmação:

O Educador Social numa comunidade atua nos marcos de uma proposta socioeducativa, de produção de saberes a partir da tradução de culturas locais existentes, e da reconstrução e ressignificação de alguns eixos valorativos, tematizados segundo o que existe, em confronto com o novo que se incorpora. Um grupo que conta com o trabalho de Educadores Sociais poderá desenvolver práticas de educação não - formal significativas e qualificadas (GOHN, 2010b, p. 55).

Ao atuar no Ateliê, com a educação não – formal, os professores e bolsista, tem praticado o exercício ativo, propositivo e interativo, promovendo de forma constante os desafios aos participantes dos grupos, com respeito à construção dos contextos em que se constroem é delas a responsabilidade de fortalecer a construção de um projeto participativo.

2. A contribuição do Ateliê Tecendo à cidadania na formação das mulheres em situação de vulnerabilidade social

O projeto tem, como proposta em todo processo, a formação das mulheres para o exercício da cidadania, nesse sentido, o NUMAPE e o Ateliê, oferecem cursos sobre direitos humanos, selecionando temas, para alcançar tais objetivos como; Lei Maria da Penha, direitos civis, direitos sociais, gênero, identidade e arte, de tal forma, que as mulheres possam refletir sobre os processos de identidade, e, sobre sua experiência individual e coletiva.

Dessa forma, o curso de costura e artesanato, apresentou-se com uma alternativa viável para atender principalmente mulheres, de renda familiar baixa. Na organização do curso citado, as mulheres integrantes do projeto, aprendem utilizar as máquinas interlace, overlock, costura reta e bordadeira, interlock, galoneira, mesa de corte dentre outros equipamentos.

As máquinas mencionadas acima os materiais, para a produção e, móveis para a instalação do Ateliê, nas dependências da Universidade, foram adquiridos com recursos do Conselho da Comunidade de Francisco Beltrão – PR, em parceria com a Vara de Execuções Penais – VEP, através do Fundo do Patronato, gerenciado pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR.

Além de curso de corte e costura, para a confecção de jogos de toalhas de banho, e cama, é oferecido ainda, o de artesanato manual para a produção bolsas,

lixeiras para carro, e carteiras personalizadas utilizando como matéria prima calças jeans em reuso, para complemento da renda familiar. Conforme imagens abaixo:

Figura 01 – Fotografias de materiais da Série Sustentabilidade

Fonte: acervo fotográfico do Ateliê Tecendo a Cidadania - 2022

Figura 02 - Séries Mulheres Negras

Fonte: acervo fotográfico do Ateliê Tecendo a Cidadania - 2022

Figura 3- Mostra de produtos realizada no Seminário de Extensão da Unioeste

Fonte: Acervo fotográfico do Ateliê Tecendo a Cidadania – 2022

Importante registrar que as ações presenciais no período, de pandemia foram suspensas, provocando dessa forma, reorganização das atividades possíveis de serem desenvolvidas remotamente. Entre elas, organização de dados constante no formulário de atendimento do Numape UNIOESTE/FB para produção do perfil das mulheres, em situação de violência doméstica, que participarão dos cursos do Tecendo a Cidadania, assim que foi possível atendemos presencialmente.

Levantamento das demandas das mulheres por cursos, e atividades formativas, organização de minicursos, oficinas temáticas, cursos de formação: costura, bordado, atividades artesanais, atividades educativo-formativas, por meio, da realização de

atividades e ações informativas sobre direitos das mulheres previstos na legislação brasileira.

Sabemos que o período de pandemia intensificou as diferenças sociais e, por consequência, teve impactos profundos entre o grupo de mulheres, atendidas pelos programas sociais. Cristóvon (2019), ao analisar as narrativas de mulheres em situação de violência doméstica, atendidas pelo Núcleo Maria da Penha – Numape Unioeste/FB, identificou a sobreposição de situações de precariedade: mulheres que não conheciam sobre direitos sociais, tampouco sobre a proteção legal instituída na sociedade brasileira á mulheres que vivem em situação de violência doméstica. Outra variável considerada pela a autora, foi a falta de autonomia financeira como condicionante, em algumas situações, da permanência em relacionamentos abusivos.

Também conveniente demarcar que o período de pandemia de covid 19, tal como, destacou Sciulo (2021), houve aumento das dificuldades que as mulheres tiveram para manter o cuidado com os filhos, o crescimento da pobreza e a forma como a violência doméstica se incorporou no cotidiano (<https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2021/03/como-e-por-que-pandemia-afetou-de-forma-desproporcional-mulheres.html>, acesso 18/06/2022).

Ao analisarmos tais, ponderações reforçamos a importância de ações, que se voltem para o fortalecimento de vínculos entre as mulheres, o significado da informação para garantir direitos sociais, e a necessidade de geração e ampliação da renda, familiar para promover a autonomia financeira e a diminuição do número de mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos.

Desse modo, a proposta tem como finalidade promover o protagonismo das mulheres, à medida que conseguem perceber e analisar a própria experiência, coligando-a as ações de outras mulheres.

Ademais, ao pensarmos a relação que estudantes, e docentes, estabelecem com o grupo foco do projeto fortalece o vínculo com a comunidade e a ideia de um conhecimento enraizado capaz de produzir mudanças para a comunidade do entorno questão ainda, mais importante no contexto que discutimos curricularização da extensão e a necessidade de que os conhecimentos propiciados pela extensão seja ativo no processo formativo de graduandos e pós-graduandos).

No histórico de ações, celebramos parcerias que permitiram a constituição de um espaço amplo, para a realização de atividades, a compra de equipamentos e mobiliários necessários a execução das atividades, demandadas pelas mulheres,

ampliamos o grupo para as assistidas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e participantes de Clube de Mães do município de Francisco Beltrão.

Considerando seus anseios compreendeu-se que a proposição cursos de formação profissionalizante, coligados ao reconhecimento de direitos sociais. (formação e informação) podem colaborar para o processo de inclusão, autonomia e reconhecimento do protagonismo das mulheres, bem como, colaborar sobremaneira na sua subsistência e de seus familiares por meio da produção e comercialização dos produtos já referidos.

No período de execução da proposta foi possível identificar o significado de que os cursos, sejam tempos/lugares para as mulheres expressar seu pensamento, falar sobre o seu cotidiano. Nos cursos já realizados, as narrativas sobre violência doméstica foram uma constante. Da mesma forma, percebemos que a maior dificuldade está associada a comercialização.

Acreditamos que se conseguirmos dar solidez ao processo de organização das mulheres, é possível operar mudanças na geração de renda familiar, considerando que essas mulheres, já realizam atividades para complementação da renda familiar algumas, desenvolvem atividade laboral e complementam a renda mensal, com tais atividades, outras, são donas de casa, a única atividade remunerada são os trabalhos artesanais, a maioria das mulheres dos Clube de mães realizam esses cursos para produzir presentes e souvenirs para familiares e amigos.

Considerações Finais

A opção de tomar as ações desenvolvidas no Ateliê, junto à comunidade civil como dados de pesquisa, para a discussão e reflexão e análises, foi possível evidenciar uma vulnerabilidade social, cultural, econômica, educacional e emocional, associadas as mulheres assistidas, nesse contexto, oportunizar as mesmas, o retorno a formação com possibilidade de desenvolvimento das suas capacidades, reveste-se de importância significativa na presunção de melhoria da sua condição de vida.

A partir das reflexões empreendidas, percebemos que, são várias ações desenvolvidas no Ateliê, concebido como um espaço de formação não - formal, em que, as atividades incidem em situações interativas, construídas coletivamente, que podem ser consideradas como um complemento a educação formal, sem necessariamente estar vinculada a mesma. Observamos ainda,

que as ações desenvolvidas permitiram novas aprendizagens, e novas perspectivas, na geração de renda, e, na percepção sobre o que seja ser mulher e se constituir como sujeito de direitos.

Por fim, é possível conjecturar que o projeto, terá sustentabilidade a longo prazo pois, a venda, dos produtos artesanais, continuará a favorecer a compra de matérias-primas, para a continuação da produção e o uso de materiais de reaproveitamento. Há também um aspecto a ressaltar, a agregação de forças por meio, de parcerias para otimizar o processo de produção seja, com a organização de cursos destinados a aprender novas técnicas produtivas, seja para resolver problemas locais e demandas das mulheres.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Almerindo Janela. José Augusto Palhares (orgs). O não-formal e o informal em educação: **Centralidades e periferias**. Atas do I colóquio internacional de ciências sociais da 14 educação / III encontro de sociologia da educação (3 volumes). Universidade do Minho Braga – Portugal, 2013.

CRISTOVON, Pela Aparecida Zanetti. **Violência doméstica contra as mulheres: práticas cotidianas**. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual do oeste do Paraná, Francisco Beltrão: 2019.

GOHN, Maria da Glória. **Educação Não - Formal e o Educador Social atuação no desenvolvimento de projetos sociais**. São Paulo: Cortez, 2010a.

_____. **Educação não-formal e o educador social atuação no desenvolvimento de projetos sociais**. São Paulo: Cortez, 2010b.

_____. **Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor**. São Paulo: Cortez, 1999. Coleção questões polêmicas da nossa época.

LIBÂNIO, José Carlos. **Pedagogia e Pedagogos: para que?** São Paulo: Cortez, 2002.

LOPES Ana Claudia Fernandes. LEANDRO. Emily Francisco. BOMFIM. Ashylei Capaci. DIAS. Amanda Larissa. A **educação não formal: um espaço alternativo da educação**. In: IV Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE e o VI Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/CÁTEDRA UNESCO), 2017. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25198_12669.pdf. Acesso em 15 feve. 2021. p; 7209 a 7219.

<https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2021/03/como-e-por-que-pandemia-afetou-de-forma-desproporcional-mulheres.html>, acesso 18/06/2022).

TRILLA, J. **A pedagogia da felicidade**. Porto Alegre: Artmed, 2006.